

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR

VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2023

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

ISSN:2181-0427

Bosh muharrir: Namangan davlat universiteti rektori S.T.Turg'unov

Mas'ul muharrir: Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Sh.N.Ataxanov

Mas'ul muharrir o'rinbosari: Ilmiy-tadqiqot va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i O.Imomov

TAHRIR HAY'ATI

Fizika-matematika fanlari: akad. S.Zaynobbiddinov, akad. A.A'zamov, f-m.f.d., prof. B.Samatov, f-m.f.d., dots. R.Xakimov, f-m.f.d., dots. B.Abdulazizov, f-m.f.n., dots. A.Xolboyev.

Kimyo fanlari: akad. A.To'rayev, akad. S.Nigmatov, k.f.d., prof. Sh.Abdullayev, k.f.d., prof. T.Azizov, k.f.n., dots. T.Sattorov, k.f.n., dots. A.Hurmamatov., PhD. D.S.Xolmatov.

Biologiya fanlari: akad. K.Tojibayev, akad. R.Sobirov, b.f.d., dots. A.Batashov, b.f.d., prof. N.Abdurahmonov, b.f.d., dots. F.Kushanov, b.f.d. A.Kuchboyev, b.f.n., dots. D.Dexqonov.

Texnika fanlari: t.f.d., prof. A.Umarov, t.f.d., prof. S.Yunusov.

Qishloq xo'jaligi fanlari: g.f.d., prof. B.Kamalov, q-x.f.n., dots. A.Qazaqov.

Tarix fanlari: akad. A.Asqarov, s.f.d., prof. T.Fayzullayev, tar.f.d, prof. A.Rasulov.

Iqtisodiyot fanlari: i.f.d., prof. N.Maxmudov, i.f.d., prof.O.Odilov.

Falsafa fanlari: f.f.d., prof. M.Ismoilov, f.f.n., Z.Isaqova, f.f.d., G.G'affarova, f.f.n. dots. L.Yuldasheva, f.f.n., dots. T.Ismoilov, PhD. A.Abdullayev.

Filologiya fanlari: fil.f.d., prof. N.Uluqov, fil.f.d., prof. H.Usmanova, PhD. H.Solixo'jayeva, PhD. U.Qo'ziyev, PhD. H. Sarimsoqov, fil.f.d., N.Dosboyeva, fil.f.n., dots. S.Misirov.

Geografiya fanlari: g.f.d., dots. B.Kamalov, g.f.d., prof. A.Nigmatov.

Pedagogika fanlari: p.f.d., prof. U.Inoyatov, p.f.d., prof. B.Xodjayev, p.f.d., prof. O'.Asqarova, p.f.n., dots. M.Nishonov, p.f.n., dots. A.Sattarov, p.f.n., dots. M.Asqarova, p.f.n., dots. Sh.Xo'jamberdiyeva, p.f.n., dots. S.Abdullayev.

Tibbiyot fanlari: b.f.d. G'.Abdullayev, tib.f.n., dots. S.Boltaboyev.

Psixologiya fanlari: p.f.d., prof Z.Nishanova, p.f.n., dots. M.Maxsudova.

Texnik muharrir: *N.Yusupov.*

Tahririyat manzili: Namangan shahri, Boburshox ko'chasi, 161-uy

Ushbu jurnal 2019 yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosati qarori bilan fizika-matematika, kimyo, biologiya, falsafa, filologiya va pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

"NamDU ilmiy axborotnomasi – Научный вестник НамГУ" jurnali O'zbekiston Matbuot va axborot agentligining 17.05.2016-yildagi 08-0075 raqamli guvohnomasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi (AOKA) tomonidan 2020-yil 29-avgust kuni 1106-sonli guvohnomaga binoan chop etiladi. "NamDU Ilmiy Axborotnomasi" elektron nashr sifatida xalqaro standart turkum raqami (ISSN-2181-1458)ga ega NamDU Ilmiy-texnikaviy Kengashining 2023-yil 10-apreldagi kengaytirilgan 4-sonli yig'ilishida muhokama qilinib, ilmiy to'plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan (Bayonnoma № 4). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma'lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI 2023

45	Boshlang'ich sinf "ona tili va o'qish savodxonligi" darslarini yangicha yondashuv asosida tashkil etish usullar Ubaydullyev I.S.,.....	538
46	Yuqori sport natijalari asosi sifatida sportga tanlash va mo'ljallashning zamonaviy tizimi Umarov M.N,Umarov X.X,.....	
47	Egra topshiriqlari bilan ishlashning amaliy ahamiyati Xo'jamqulova N.R,.....	552
48	Сущность деятельности педагога Холиков Д.Р,.....	559
49	Yangi O'zbekistonda paralimpiyaning rivojlanishi Xusanov A.A, Xamidjonov A.U,.....	563
50	Yosh gimnastikachilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish Saidg'aniyev S.O,Muhammadjonova O.M,.....	567
51	Tilshunoslikda frazeologik birliklarning nazariy asoslari Maxamadaliyeva Z.B,.....	572
52	Maktabgacha ta'lim va tarbiyada bolalarni erta yoshdan rivojlantirishda o'yin faoliyatining pedagogik imkoniyatlari Abdusamatova N.J,.....	576
53	Maktab astronomiya fanini dasturiy vositalardan foydalanib o'qitish imkoniyatlari Dadaboyeva F.O,Tojiyeva N,.....	582
54	Olim Abdurashid Munavvarovning o'qituvchilik va tashkilotchilik mahorati Jumanazarova G.Y,.....	586
55	Lazer nuri hosil bo'lish asoslari mavzusini o'qitishda kompyuter texnologiyasidan foydalanishning ahamiyati Valiyev S.A,Otaxonova I.B,Zaxidov I.O,.....	590
56	Professional ta'limni takomillashtirishda talabalar ijtimoiy kompetentligini rivojlantirish bosqichlari Ibroximov M.A,.....	595
57	Asar g'oyasini ochib berishda ayiq detalidan foydalanish Hamidova M.O,.....	599
58	Xalq o'yinlarining bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashdagi o'rni va ahamiyati Alikulov A.A,.....	605
59	Harakat faoliyatining maktabgacha yoshdagi bolalar salomatligiga ta'siri Abdullaev G'R,Xusanova M.I,.....	610
60	Проблема определение уровня воспитанности учащихся: методический и психологический аспект Вайдуллаев А.А,.....	614
61	Фактор билингвизма при обучении русскому языку как иностранному на начальном этапе Солиева М.У,.....	620
62	О некоторых средствах обучения немецкому языку с помощью дистанционного образования Хатамова С.М,.....	624

ФАКТОР БИЛИНГВИЗМА ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Солиева Мухаббат Уразбаевна

Гулистанский государственный университет

e-mail: soliyeva_muhabbat_urazbayevna@gmail.com

Аннотация. Данная статья посвящена некоторым вопросам определения методики обучения русскому языку как иностранному на начальном этапе обучения в условиях билингвизма. В статье также определены эффективные методики и техники, используемые передовыми педагогами при обучении русскому языку как иностранному на начальном этапе обучения в условиях билингвизма. Приведены некоторые рекомендации по решению поставленных в исследовании задач.

Ключевые слова: русский язык, методика, техника, обучение, иностранный язык, билингвизм (двуязычие), начальный этап.

Annotatsiya. Ushbu maqola ikki tillilik sharoitida ta'limning boshlang'ich bosqichida rus tilini chet tili sifatida o'qitish metodikasini aniqlashning ba'zi masalalariga bag'ishlangan. Maqolada, shuningdek, ikki tilli muhitda ta'limning boshlang'ich bosqichida rus tilini chet tili sifatida o'qitishda etakchi o'qituvchilar tomonidan qo'llaniladigan samarali usul va usullar aniqlangan. Tadqiqotda qo'yilgan muammolarni hal qilish bo'yicha ba'zi tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: rus tili, metodika, texnika, o'qitish, chet tili, ikki tillilik (ikki tillilik), boshlang'ich bosqich.

Abstract. This article is devoted to some issues of determining the methodology for teaching Russian as a foreign language at the initial stage of education in the context of bilingualism. The article also identifies effective methods and techniques used by leading teachers in teaching Russian as a foreign language at the initial stage of education in a bilingual environment. Some recommendations for solving the problems posed in the study are given.

Key words: Russian language, methodology, technique, teaching, foreign language, bilingualism (bilingualism), initial stage.

Введение

Л.С. Выготский в работе "К вопросу о многоязычии в детском возрасте" писал: «Нельзя спрашивать, благоприятным или тормозящим фактором является билингвизм всегда, везде, при всяких обстоятельствах, безотносительно к тем конкретным условиям, в которых протекает это развитие и к закономерностям этого развития, изменяющимся на каждой возрастной ступени. Решение этого вопроса будет чрезвычайно сложное, зависящее от возраста детей, характера встречи одного и другого языка и, наконец, самое главное, от педагогического воздействия на развитие родной и чужой речи» [1].

Русский язык в Республике Узбекистан приобретает важное значение в развитии экономики, культуры и образования. Хорошее знание русского языка (как и любого другого иностранного языка, признанного языком ООН, т.е. имеющего огромное влияние в масштабах всего мира) является основой успешной интеграции учащихся с мировой сокровищницей знаний.

Одной из задач современной образовательной политики ООН выступает формирование этнической, языковой толерантности, с самого раннего возраста воспитание у детей таких важнейших человеческих качеств, как уважение иных культур, языков, взглядов [2].

Современные требования заключаются в том, что каждый педагог должен быть в идеале многоязычным. Он обязан хорошо знать языковую ситуацию в семье: на каком языке в семье общаются; многоязычная семья или двуязычная; переходят ли родители в процессе общения с одного языка на другой, т.е. не происходит ли смешение языков. Педагогу необходимо разбираться в особенностях взаимодействия различных языков (близкородственных и неблизкородственных), учитывать возможность отрицательного влияния родного языка на усвоение второго, а также в процессе сопоставления двух языков систем выявлять то общее, что их объединяет [3]. Именно поэтому в данной статье уделено особое внимание методике работы над развитием речи в условиях двуязычия и многоязычия.

Методология

В основе методики обучения второму языку в условиях двуязычия на раннем этапе (дошкольное, начальное школьное) лежат общие методические принципы работы с (активное общение, игра, занимательность, наглядность, повторяемость, цикличность систематичность, доступность, гибкость, вариативность), принципы организации языковой (речевой) игры, принципы целостной организации занятия как события, принципы учебной повседневной коммуникации, а также специальные методические принципы: отбора языкового материала (на основе его частотности, доступности, тематической содержательности).

Результаты

Упражнения и техники. Используется множество грамматических и фонетических игр для усвоения учащимися второго языка; игровых полей, фонов, персонажей; совместное с воспитателями создание игры-приключения с развитием сюжета; переход от предметно-практического взаимодействия к ролевой игре; компьютерные игры; создание и обыгрывание игрушек и условных объектов, стимулирующих определенный вид речи телепередач и мультфильмов, волшебных сказок. Повторение учащимся слов второго языка стимулируется в играх, задающих перечисление кластерных компонентов ситуации, например, в игре "Забор" (строим из разных предметов баррикаду, стену для замка, сооружаем плотину – используем все, что под руку попадет), "Помойка" (во время уборки хотим выбросить как можно больше предметов), "Клад" (прячем что-то в коробку, коробку под стол, стол за диван, диван за шкаф, шкаф в маленькой комнате, комнату в замок, замок на остров, остров в море и т.п. – описание меняется в зависимости от того, что прячут) [4]. Слушание и понимание русской речи происходит, например, когда рассказываются сказки для учащихся и вместе с ними. В таких историях действует много персонажей; как правило, все они хотят приключений, путешествий, исполнения желаний, возражений, подарков, превращений, чудес, самостоятельности, рассказывают о том, что у них есть, в виде повторения с вариациями одних и тех же конструкций. Разветвление и варьирование сюжета позволяет бесконечно разнообразить стереотипы, повторяя, расширять языковое содержание высказываний, переносить изученное в новые ситуации, активизировать продуцирование речи. Содержание обучения связано с языковым и общеобразовательным материалом, развитием лингвистических способностей учащегося,

адаптацией к воспитательному и образовательному процессу дошкольного или начального школьного учреждения. Специальные занятия связаны с обучением рассказыванию о себе, своей семье, усвоением представлений об окружающем мире, как реальном, так и сказочном. Повседневное общение связано с овладением навыками коммуникации с взрослым и сверстником, умением поддерживать жизнеобеспечение на русском языке (сказать о своих нуждах, желаниях, ощущениях, описать свое состояние). Работа педагога концентрируется на максимально важных сторонах речевого развития, интересах учащегося, интеграцией в окружающее общество. Фонетические и интонационные упражнения. Последовательность обучения звуковой стороне русского языка как второго включает произнесение звуков, звукосочетаний, просодию, интонацию, которые преподносятся в игровой форме и входят составной частью в занятия. Словарь. Лексический запас формируется на основе жизненных ситуаций, книг, картинных словарей, мультфильмов. Часть слов учащихся начинает использовать активно, другие только пассивно понимает. Общение в режимные моменты: Прием детей, прощание с детьми, накрывание на стол, еда, сон, одевание, раздевание, гигиенические навыки, прогулка, уборка помещений, приведение в порядок игрушек, мелкий ремонт, – в этих случаях есть ограниченный набор повторяющихся высказываний [5]. Общение в ходе занятий: Воспитатель управляет поведением ребенка, контролирует понимание, объясняет материал, высказывает недовольство, хвалит, предостерегает, успокаивает, подбадривает. Некоторые из таких формулировок индивидуальны у педагогов, другие принадлежат к русской культуре вообще, третьи – к национальным традициям воспитания [6]. Общение в игре: В игре отражаются представления детей об окружающем мире, устройстве жизни. Нужно знать, например, такие ситуации: «дочки-матери», «магазин», «железная дорога», «парикмахерская», «цирк» и т.д. Дети должны уметь пригласить в игру, договориться о распределении ролей, о ходе сюжета, обговорить правила, ссориться и мириться, объявлять начало и конец игры, говорить, чья очередь, что случилось, кто победил (проиграл) [7]. Обучение начинается с того, что детей учат здороваться и прощаться полными и краткими, дружескими формулами. Ребенок должен уметь сказать свое имя, назвать возраст, имена членов семьи, дать имя кукле, животному. Дети начинают знакомиться с названиями наиболее известных животных (собака, кошка, мышка, слон, корова, ...). Сначала вводится единственное, затем множественное число слов. Так же вводятся названия игрушек [8]. Затем детей учат отвечать на вопрос «Где?» Для этого нужно узнать некоторое количество названий помещений, мебели, предметов, являющихся емкостями (сумка, чемодан, коробка, мешок, корзина, ...). Кроме того, дети знакомятся со способом обозначения местоположения. В языках для обозначения местонахождения могут использоваться предлоги, наречия, суффиксы, окончания. Следует ввести несколько наиболее важных и употребительных формул. Для обозначения принадлежности в русском языке используются такие способы, как притяжательные суффиксы (мамин, отцов), окончание родительного падежа (мамы, отца), конструкция с предлогом «у» (у мамы, у отца). Во многих языках основным способом выражения принадлежности является употребление глагола «иметь» (мама имеет, отец имеет). Обычно он относится к числу самых употребительных, и с ним надо знакомиться достаточно рано. Есть и другие способы выражения принадлежности. Для начала можно ограничиться 1-2 наиболее простыми. Другой часто употребляемый глагол – «быть» (у мамы есть, отец есть). С ним часто связаны слова, обозначающие согласие/несогласие: «да»,

«нет». В предложениях с этими глаголами часто употребляются указательные местоимения: «там», «тут», «здесь», «это», «то». Набор этих слов в языках различается, но дети усваивают его достаточно легко [9].

Рекомендации

Когда педагог запланировал какую-то практическую деятельность, он прежде всего должен продемонстрировать цель этой деятельности: наглядно – или при помощи перевода – вербально. Если задание творческое, сначала нужно обсудить саму ситуацию, в которой будет использоваться результат труда учащихся детей, то, каким он должен быть и почему. Педагог максимально доступно объясняет свой замысел, показывает и называет все необходимые для его осуществления инструменты, рисует, может быть, на большом листе бумаги или доске план работы или один из вариантов поделки или рисунка. Затем он работает на глазах у детей и достигает какого-то желаемого – промежуточного или окончательного – результата, в зависимости от сложности замысла. Когда учащиеся дети начали работать, педагог подходит по очереди к каждому, называет детали изображения, инструменты, повторяет фрагменты объяснения, спрашивает у ребенка, что он делает сейчас и что будет делать потом, предлагает варианты развития замысла, сопоставляет действия ребенка с действиями его соседей, поощряет удачные стороны работы, задает вопросы о неудачных. Когда работа завершена, педагог соединяет вместе с детьми их поделки в единую композицию, обыгрывает ее, населяет персонажами, рассказывает сказку или просто обсуждает, у кого что получилось. Во время работы педагог может петь, приговаривать в рифму, обыгрывать смешные варианты исполнения замысла, как это свойственно русской национальной традиции рукомерла.

Заключение

Постоянное внимание педагога к употреблению своей речи, соединенное с контролем за вниманием учащихся, позволяет успешно формировать у последних умение реагировать на ситуацию на том языке, который стимулируется педагогом.

Список литературы

1. Негневицкая Е.И. Обучение русскому языку в многонациональной среде // Образование и воспитание. – 2020. №10. – С. 88-94.
2. Протасова Е.Ю. Обучение русскому языку как второму. Методические рекомендации. – М.: Центр «Книга», 2012. – С. 224-230.
3. Родина Н.М. Многоязычие в детском возрасте. – СПб.: Златоуст, 2015. – С. 276-278.
4. Тригуб Л.М. Социально-коммуникативное и речевое развитие детей в условиях двуязычия и многоязычия // Воспитатель ДООУ. – 2015. №1. – С. 76-85.
5. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М.: Языки русской культуры, 2019. – 896 с.
6. Бердичевский А. Л. Что, как и почему в межкультурном образовании // Русский язык за рубежом. – 2017. №6. – С. 43–46.
7. Пассов Е.И. Коммуникативность: прошлое, настоящее, будущее // Русский язык за рубежом. – 2010. №5. – С. 26–35.
8. Сивакова С.В. Проблемы обучения русскому языку детей-билингвов // Русский язык за рубежом. – 2019. №6. – С. 116- 123.
9. Шляхов В.И. Методика преподавания РКИ в прошлом, настоящем и будущем // Русский язык за рубежом. – 2021. №1. – С. 18 -25.